

NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDAGI FORSIY LEKSEMALARNING SEMANTIK JIHATDAN GURUHLANISHI

Zarifa ALIMOVA,

Farg'ona davlat universiteti tilshunoslik

kafedراسi dotsenti,

f.f.f.d. (PhD)

sarvar090701@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7218-0025

Annotatsiya. Mazkur maqolada Navoiy asarlarining lingvistik tadqiqiga oid fikr-mulohazalar yuritilgan. Shu jumladan, Navoiy “Xamsa”sining so‘nggi dostoni “Saddi Iskandariy” asari xususida, zullisonayn shoir sifatida adib o‘z asarlarini turkiy va forsiy tillarda yozganligi, asarda qo‘llangan forscha-tojikcha so‘zlar, ularning semantik maydon asosida guruhlanishi, lug‘aviy ma‘nolari, forscha-tojikcha sinonim va antonimlar, izofiy birliklarning qo‘llanilishi, izofiy birliklarni qo‘llashda arabiy va forsiy so‘zlarning faolligi haqida so‘z boradi. Shuningdek, Navoiy asarlaridagi forsiy bog‘lovchilar, olmoshlar, takrorlarning qo‘llanilishi yuzasidan ham fikrlar bildirilgan. Navoiy asarlarida ko‘p uchragan -ki va-kim bog‘lovchilari xususidagi fikrlarni o‘zbek tili tarixiga oid tadqiqotlarda ham, hozirgi o‘zbek adabiy tili tadqiqiga doir ishlarda ham uchratish mumkin ekanligi, bu bog‘lovchi ergash gapli qo‘shma gaplarning bir necha semantik turlarida, xususan, payt, maqsad, sabab ergash gapli qo‘shma gaplarda qo‘llanilishi haqida ham so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: forscha-tojikcha so‘zlar, lug‘aviy birlik, so‘z semantikasi, izofiy birlik, so‘z etimologiyasi

Kirish

Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni “Xamsa”ning yakunlovchi dostoni hisoblanadi. Sh.Sirojiddinov, D.Yusupova, O.Davlatovlar hamkorligida yaratilgan Navoiyshunoslik kitobida yozilishicha, bu doston buyuk sarkarda – jahongir Iskandarga bag‘ishlangan bo‘lib, “Xamsa”ning yakunlovchi dostonidir. Sharqda u Iskandar Zulqarnayn (“ikki shoxli” yoki “kun chiqish va kun botish hukmdori”) nomi bilan mashhur. Dastlab Iskandar mavzusi Firdavsiyning “Shohnoma” dostonida qalamga olingan. Keyinroq Nizomiy Ganjaviy u haqda maxsus “Iskandarnoma” dostonini yozadi. Xusrav Dehlaviy bu dostonga javob tarzida “Oyinayi Iskandariy” asarini yozgan bo‘lsa, Abdurahmon Jomiy o‘z dostonini “Xiradnomayi Iskandariy” deb ataydi. Alisher Navoiy esa bu mavzuni turkiy tilda qayta ishlab, o‘z asariga “Saddi Iskandariy” (“Iskandar devori”) deb nom beradi (Sirojiddinov va b. 2018).

O‘zbek tilshunosligida Navoiy asarlarini o‘ganish, ularni lingvistik tadqiq etish XX asrning 40-yillaridan boshlangan. Navoiyshunoslik sohasida ilmiy tadqiqot olib borgan adabiyotshunoslardan A.Hayitmetov, B.Abdullayev, I.Haqqul, S.G‘aniyeva, A.Qayumov, Yo.Is‘hoqov, H.Jo‘rayevlarning xizmatlari katta. Navoiy asarlarini lingvistik jihatdan tadqiq etgan tilshunoslardan B.Bafoyev, A.Nishonov, E.Umarov, S.Ashirboyev, A.Rustamov, M.Qodirov, F.Hayitmetov, N.Umarova, A.Karimov, Z.Isaqova, D.Abduvaliyeva kabi olimlarning ilmiy izlanishlari tahsinga loyiq. Q.Muhiddinov, X.Doniyorov, U.Sanaqulovlar Navoiy asarlarining leksik-semantik xususiyatlarini tadqiq etishga munosib hissa qo‘shganlar.

Tilshunos N.Umarova “Navoiy g‘azallari maqtasida sabab va oqibat munosabatining mazmuniy hamda konstruktiv shakllari” deb nomlangan monografiyasida Navoiy g‘azallarida qo‘llangan so‘z turkumlari, xususan, ot, sifat, ravish, olmosh, shu bilan birga bog‘lovchilar qo‘llanilish o‘rni haqida ilmiy qarashlar bildirilgan (Umarova, 2016).

A.Hojiyevning “Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati” (2002), G‘Abdurahmonov hamda Sh.Shukurovlarning “O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi” (Abdurahmonov va Shukurov, 1973) va boshqa bir qator ilmiy adabiyotlarda Navoiy qo‘llagan forscha-tojikcha so‘zlar izohi berilgan.

U.Tursunov, B.O‘rinboyev, A.Aliyevlar tomomidan yaratilgan “O‘zbek adabiy tili tarixi” kitobida Alisher Navoiy davrida ikki tillilik yozma adabiyotda ham o‘z aksini topganligi, o‘rta asrlarda, xususan, XV asrda yashagan ijodkorlarning ko‘pchiligi o‘z asarlarini ikki tilda yaratganliklari, Navoiy ham zullisonayn shoir sifatida asarlarini turkiy va forsiy tillarda yozganligi haqida batafsil to‘xtalib o‘tadilar (Tursunov, 1995). Navoiy eski o‘zbek tilini tojik tili darajasidagi adabiy tilga aylantirishni maqsad qilgan edi. Natijada u “Xamsa”, “Chor devon”, “Majolis-un nafois”, “Mezon-ul avzon”, “Mahbub-ul qulub”, “Muhokamat-ul lug‘atayn” kabi asarlari bilan o‘zbek adabiy tilining shuhratini jahonga yoydi.

D.Abduvaliyeva “Alisher Navoiy tarixiy asarlari leksikasi” dissertatsiyasi avtoreferatida Navoiy asarlarida forscha so‘zlar ko‘p qo‘llangani haqida o‘z ilmiy qarashlarini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, birgina “Tarixi anbiyo va hukamo” asaridagi 3047 so‘zning 506 tasi forscha-tojikcha so‘zlardir. “Tarixi muluki ajam” asarida qo‘llangan 2418 so‘zning 601 tasi forscha-tojikcha so‘zlardir (Abdullayeva, 2017).

Natija va mulohazalar

Ma’lumki, Navoiy zullisonayn shoir va adib sifatida o‘zbek mumtoz adabiyotida munosib o‘rin tutadi. “Saddi Iskandariy” dostoni ham nafaqat turkiy, balki forsiy, arabiy so‘zlarga ham boydir. Dostondagi forsiy so‘zlarni quyidagi semantik guruhlariga birlashtirgan holda o‘rganish mumkin:

1. Vatan va u bilan bog‘liq leksika: *diyor, zamin, dargoh, dargahnishin, xonaqoh.*
2. Joy nomlari bilan bog‘liq leksika: *mayxona, oromjoy, oromgoh, butxona, dargoh.*

3. Kasb-kor bilan bog'liq leksika: *zarkash, bo'ryobof*.
4. Samoviy jismlar bilan bog'liq leksika: *osmon, oftob, sitora, axtar, xurshid, charx, moh (mah)*.
5. Madaniyat, musiqa va san'at bilan bog'liq leksika: *sozanda, xonanda, ohang, ovoz, hunar, doira*.
6. Ilm-ma'rifat bilan bog'liq leksika: *kitubxona, kog'az, noma, donish*.
7. Diniy tushunchalar bilan bog'liq leksika: *banda, farishta, parvardigor, parvardigori olam, payg'ambar, xudo, xudoyo, xudovand, pari, kafan, gunah(gunoh), gunahkor(gunohkor), gumroh, farishta, bihisht, do'zax, butxona, butparast*.
8. Mavhum tushunchalarni ifodalovchi leksika: *baxt, balo, nafas, rohat, ranj, rashk, sabr-bardosh*.
9. Shoh va saroy bilan bog'liq leksika: *taxt, toj, xazina, shoh, shah, ko'shk*.
10. May va u bilan bog'liq leksika: *may, mayparast, mayolo, mast, boda, bodapolo*.
11. Inson tanasi va u bilan bog'liq leksika: *sar, chashm, chehra, ashk, lab, labolab*.
12. Maishiy kundalik hayotda qo'llanadigan leksika: *chodir, charog', joynamoz*.
13. Qimmatbaho tosh va u bilan bog'liq leksika: *gavhar, javohir, feruza, javhar, nigin, ganj, ganjina*.
14. Gul va u bilan bog'liq leksika: *bog', bo'ston, chaman, gul, gulbarg, gulbog', sunbul, nastaran (nastarin), nigin, nargis, g'uncha, nilufar, barg*.
15. Qush nomlari: *kabutar, bulbul*.
16. Hayvon nomlari:
 - a) Afsonaviy hayvon nomlari: *ajdaho, dev*.
17. Sarv va nahv bilan bog'liq leksika:
 - a) Otlar: *afsona, bozor, dom, dona, doston, durdona, chok, zar, farzand*.

- b) Ravishlar: *oshkoro, orosta, behuda, bisyor, dam-badam, damodam, ziyod, nogoh, oson, haroson (qo'rqancha).*
- c) Sifatlar: *arjumand, ashknok, baland, zarrin, daler, dardnok, dilbar, dono, dur, durust, dushvor, nozik, noyob.*
- d) Olmoshlar: *har, hamul.*
- e) Sonlar: *nuxust, yak.*
- f) Bog'lovchilar: *agar, gar, garchi, agarchi, chu, chun, chunki, goh, gahi, ki, yoxud, vale, hamonoki.*
- g) Yuklamalar: *nafaqat, axir.*

Shu o'rinda “Saddi iskandariy” dostonidan olingan ayrim misollar tahlili bilan tanishsak:

*Ki, donish savodida har kimki shoh,
Aning xizmatida bo'lub xoki roh.*

“Kimda-kim bilimdonlik olamining shohi bo'lsa ham, Dehlaviy xizmatida xoki roh bo'lishi aniq” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 36-bet).

Keltirilgan ikkilikda “*ki, donish, har, shoh, xoki roh*” so'z va so'z birikmalari forscha bo'lib, ulardan *ki* – bog'lovchi, *donish* – donestan (bilmoq) fe'lidan yasalgan ot, *har* – ayiruvchi belgilash olmoshi, *shoh-ot, xoki roh* – forsiy izofa (izofa — aniqlovchi va aniqlanmish, qaratqich va qaralmish o'rtasidagi bog'lanish) bo'lib, “*yo'lning tuprog'i*” degan ma'noga egadir.

Navoiy asarlarida ko'p uchragan *-ki va -kim* bog'lovchilari xususidagi fikrlarni o'zbek tili tarixiga oid tadqiqotlarda ham, hozirgi o'zbek adabiy tili tadqiqiga doir ishlarda ham uchratish mumkin. Bu bog'lovchi ergash gapli qo'shma gaplarning bir necha semantik turlarida qo'llanishi qayd etiladi. Lekin eski o'zbek tilida ergash gapli qo'shma gaplarni shakllantiruvchi *-kim va -ki* bog'lovchilari ko'proq bir vazifa uchun tanlangan bo'ladi. U ham bo'lsa, sabab ergash gapli qo'shma gaplarni

shakllantirish vazifasidir. Bu bog'lovchilarning ushbu vazifasi ancha uzoq tarixga ega bo'lib, ular XI-XII asrlarga oid yodgorliklarda ham qo'llanganligi aytiladi (Abdurahmonov va b., 1973).

Jamlovchi olmoshlarni hosil qilishda xizmat qiluvchi *har* XI-XII asrlardan boshlab qo'llana boshlagan. Bu olmosh ham o'zbek tiliga fors-tojik tilining ta'siri natijasida o'tgan bo'lib, ular o'zi mustaqil va tub turkiy so'zlar bilan qo'shilgan holda jamlovchi olmoshlarni hosil qiladi: *har, har bir, har kim, har qaysi* (Alimova, 2022). Shuningdek, *har* so'zi *doim* va *qachon* so'zlariga qo'shib, payt ma'nosini ifodalovchi *har doim, har qachon* so'zlari hosil bo'lgan. Mazkur olmoshlar o'zbek tilining ko'plab manbalarida, xususan, “Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati” (Hojiyev, 2002), “O'zbek tilining tarixiy grammatikasi” (Abdurahmonov va b., 1973) va boshqa adabiyotlarda *belgilash olmoshlari* deb ham nomlanganini ta'kidlash zarur.

Nizomiycha gar nazmi cholok yo 'q,
Chu el muncha – cholok yo 'q, bok yo 'q (33-bet).

“Nazmda Nizomiychalik mahoratli bo'lmasa ham, lekin el orasida bunga teng keladigan boshqa kimsa yo'q” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 36-bet). Mazkur baytda *gar*-shart boglovchisi, *cholok* – ot (mohir, chaqqon), *chu*- bog'lovchi vazifasida qo'llangan. Mazkur baytda *cholok* so'zi takror holda qo'llangani ushbu so'zdan keyin kelgan *bok* so'ziga mos qofiyadosh bo'lishiga ham ijobiy ta'sir etgan.

Takrorlarning qo'llanilishi boshqa baytlarda ham kuzatiladi:

Jahone ko 'rundi ko 'zumga nihon,
Nihon, balki har bayti ichra jahon (40-bet).

“...hech ma'lum bo'lmagan dunyo ko'zimga ko'rindiki, uning (“Xamsa”ning har) bayti ichiga bir jahon yashiringan ekan” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 43-bet).

So'z avjida gar ul mahi xovariy,

Bu gar yo'q mahi xovariy, Mushtariy (33-bet).

Avvalo, ushbu baytning nasriy tabdiliga ham e'tibor qaratsak. “Agar Nizomiy yozuvlari Sharqning quyoshiga o'xshasa, Dehlaviy quyosh bo'lmaganda ham Mushtariy yulduziga loyiq shoirdir” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 36-bet). Bizningcha, tabdilda biroz xatolikka yo'l qo'yilgan. Mazkur baytdagi “*mahi xovariy*” “*Sharqning quyoshi*” emas, balki “*Sharqning oyi*” tarzida tabdil qilinishi lozim edi (Rahmatullayev, 2009).

Yuqorida keltirilgan baytda Nizomiy va Dehlaviy so'z mulkining yirik vakillari ekanliklari haqida gap boradi. Mazkur baytda shoir takrorlardan mohirona foydalangani ma'lum. Ushbu baytda *gar* bog'lovchisi hamda *mahi xovariy* (*sharqning oyi*) izofiy birikmasi takror holda qo'llangan.

“Saddi Iskandariy” dostoni forsiy izofalarga ham boy asardir. Ma'lumki, “izofa” arabcha so'z bo'lib, “qo'shish, orttirish” degan ma'nolarni ifodalaydi. Izofa aniqlanmish va aniqlanmish, qaratqich va qaralmish o'rtasidagi munosabatni ifodalaydi. Bunda aniqlovchi va aniqlanmish, qaratqich va qaralmish o'rtasida urg'usiz *-i* yoki *-yi* tovushi orttiriladi. Izofa ishtirok etgan baytlarga quyidagilarni misol keltirish mumkin:

Yana dashtining sathi andoq vase'

Ki, yetmay qirog'ig'a charxi sare' (41-bet).

“Endi undagi dashtu sahrolarga kelganda, sathi shunchalik keng ediki, uning chegarasiga **tezyurar osmon ham yetolmas edi**” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 44-bet). Baytda keltirilgan *charxi sare'* izofiy birikma bo'lib, aniqlovchi *sare'* (tezyurar), aniqlanmish *charx* (osmon) so'zlaridir.

Dostonda ikki so'zning emas, balki undan ortiq so'zlarning izofa orqali birikish hollari ham ko'p uchraydi. Jumladan:

*Ki: «Yey **bulbuli zori alhonsaro**,
Vale so'z riyozida dostonsaro* (42-bet).

“Ey zorlanib sayrovchi bulbul! Ba ey so'z gulzorida dostonlar yaratuvchi *shoir!*” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 44-bet). Baytdan ko'rinadiki, **bulbuli zori alhonsaro** izofiy birikma bo'lib, unda *bulbul* aniqlanmish, *zori alhonsaro* aniqlovchi vazifasida kelayotir.

Dostonda izofa ishtirok etgan birikmalar takror qo'llangan holatlarga ham duch kelish mumkin:

*Davotimki, ochti **do'koni guhar**,
Do'koni guhar yo'qki, koni guhar* (44-bet).

“Dovotim *gavhar do'konini ochdi, gavhar do'koni emas, gavhar konini ochdi*” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 46-bet).

Dostonda so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari, ya'ni sinonim, antonim, omonim va paronimlardan ham unumli foydalanilgani muallifning so'z qo'llash mahoratidan dalolat beradi. Quyida antonimlar qo'llanilishiga misollar keltiriladi:

*Kishikim boqib **oshkoru nihon**,*

Ko‘rub bo‘yla mehnat jahon dar jahon (41-bet).

“Har kim bu dashtlarga boqar ekan, bundagi mehnat-mashaqqatlar jahonga sig‘masligini oshkoru nihon tushunadi” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 44-bet).

Dostonda ayrim antonimlar ma‘lum bir so‘zga bo‘lishsizlik ma‘nosini ifodalovchi *no-* old qo‘shimchasi qo‘shilishi orqali ifodalanganiga guvoh bo‘lish mumkin:

Shukuh oncha yuzlandi jonim sari,

Tavon ham tani notavonim sari (43-bet).

“Ko‘nglim ko‘tarilib, jonimga orom yetdi, notavon tanamga quvvat ham kirdi”
(Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 46-bet).

Xulosa

Xulosa sifatida ta‘kidlash joizki, “Saddi Iskandariy” asarida turkiy, arabiy so‘zlar bilan bir qatorda forscha-tojikcha so‘zlar ham keng qo‘llanilgan bo‘lib, ularni semantik maydon asosida guruhlab o‘rganish mumkin. Xususan, forscha-tojikcha so‘zlar ishtirok etgan izofiy birliklarni arabiy+arabiy, arabiy+forsiy, forsiy+arabiy, forsiy+forsiy, forsiy+turkiy ko‘rinishida tahlil qilish joiz, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

Абдувалиева, Д. (2017). Алишер Навоий тарихий асарлари лексикаси (PhD диссертацияси автореферати). Тошкент.

Абдурахмонов, Ф., & Шукуров, Ш. (1973). Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. Тошкент: Ўқитувчи.

Навоий, А. (1948). Танланган асарлар. Мажолис-ун нафоис. Муҳокамат-ул луғатайн (III том). Тошкент: Ўзбекистон давлат нашриёти.

- Раҳматуллаев, Ш. (2009). Ўзбек тилининг этимологик луғати (3 жилд). Тошкент: Университет.
- Сирожиддинов, Ш., Юсупова, Д., & Давлатов, О. (2018). Навоийшунослик (1-китоб). Тошкент: Тамаддун.
- Турсунов, У., Ўринбоев, Б., & Алиев, А. (1995). Ўзбек адабий тили тарихи. Тошкент: Ўқитувчи.
- Умарова, Н. (2016). Навоий ғазаллари мақтасида сабаб ва оқибат муносабатининг мазмуний ҳамда конструктив шакллари. Тошкент: Академнашр.
- Ҳожиёв, А. (2002). Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси.
- Alimova, Z. (2022). About Some Persian-Tajik Lexis and Persian Izafetic Constructions in Navoi's Poem “Saddi Iskandari”. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 55–61.

SEMANTIC GROUPING OF PERSIAN LEXEMES IN NAVOI'S EPIC “SADDI ISKANDARIY”

Abstract. This article discusses the linguistic analysis of Navoi's works. Specifically, it focuses on “Saddi Iskandariy,” the last epic poem in Navoi's “Khamsa.” As a bilingual poet, Navoi wrote his works in both Turkic and Persian languages. The article examines the Persian-Tajik words used in the work, their grouping based on semantic fields, lexical meanings, Persian-Tajik synonyms and antonyms, and the use of izafet constructions. It also explores the prevalence of Arabic and Persian words in izafet constructions. Furthermore, the article comments on the use of Persian conjunctions, pronouns, and repetitions in Navoi's works. It notes that the frequently occurring conjunctions -ki and —kim in Navoi's works are

discussed in both historical Uzbek language research and studies on modern Uzbek literary language. These conjunctions are used in several semantic types of complex sentences with subordinate clauses, particularly in complex sentences with time, purpose, and cause clauses.

Keywords: Persian-Tajik words, lexical unit, word semantics, izafet construction, word etymology

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА ПЕРСИДСКИХ ЛЕКСЕМ В ПОЭМЕ НАВОИ «САДДИ ИСКАНДАРИЙ»

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические исследования произведений Навои. В частности, речь идет о последней поэме «Хамсы» Навои — произведении «Садди Искандарий». Отмечается, что писатель, как двуязычный поэт, создавал свои произведения на тюркском и персидском языках. Анализируются персидско-таджикские слова, использованные в произведении, их группировка на основе семантического поля, лексические значения, персидско-таджикские синонимы и антонимы, использование изафетных конструкций, активность арабских и персидских слов в изафетных конструкциях. Также рассматривается использование персидских союзов, местоимений и повторов в произведениях Навои. Указывается, что рассуждения о союзах — *ki* и *-kim*, часто встречающихся в произведениях Навои, можно найти как в исследованиях по истории узбекского языка, так и в работах, посвященных изучению современного узбекского литературного языка. Подчеркивается, что эти союзы используются в нескольких семантических типах сложноподчиненных

предложений, в частности, в предложениях с придаточными времени, цели и причины.

Ключевые слова: персидско-таджикские слова, лексическая единица, семантика слова, изафетная конструкция, этимология слова